

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСФОРАМИНАЛЬНЫХ ЭПИДУРАЛЬНЫХ БЛОКАД У ПАЦИЕНТОВ С ГРЫЖАМИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ И КОРЕШКОВОЙ БОЛЮ

Курбонова А.Р.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8194921>

Периодические боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника возникают у 60–80 % взрослого населения земли [1]. В США поясничная боль занимает пятое место по частоте обращений за медицинской помощью и требует ежегодных затрат системы здравоохранения в размере от 30 до 50 млрд долларов [2].

Радикулярный болевой синдром представляет собой важную подгруппу в структуре пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника [3, 4], его распространенность в различных возрастных группах варьирует от 12,2 до 43,0 % [5], а ежегодная популяционная частота возникновения – от 1,0 до 5,0 % [6]. Современное представление о корешковом болевом синдроме, обусловленном грыжами межпозвонковых дисков, как о комплексной проблеме включает в себя взаимодействие воспалительных, иммунологических и компрессионных факторов

Цель исследования. Изучение эффективности и безопасности применения трансфораминальной эпидуральной блокады (ТЭБ) у пациентов с грыжами межпозвонковых дисков, а также сравнение результатов в группе ТЭБ с результатами в группе пациентов, получавших лечение другими методами.

Материал и методы. Изучены результаты лечения 248 пациентов с грыжами межпозвонковых дисков и стойким корешковым болевым синдромом, которые имели показания к хирургическому лечению. В 70 случаях проведена ТЭБ, при низкой эффективности которой (снижение выраженности боли менее чем на 50 %) предложено оперативное вмешательство. В 178 случаях выполнено хирургическое лечение – микрохирургическая или эндоскопическая дискэктомия. Состояние пациентов оценивали в течение двух лет на основании показателей ВАШ, опросника Освестри и шкалы MRC, характеризующей двигательную дисфункцию в конечности.

Результаты. Через 1 мес. в группе ТЭБ снижение интенсивности корешковой боли (на 50 % и более) определялось с меньшей частотой (84,3 %), чем в группе хирургического лечения (93,8 %), без статистически значимой разницы ($p = 0,526$). В то же время стойкое снижение корешковой боли (на 50 % и более) без необходимости хирургического лечения в группе ТЭБ достигнуто у 62,9 % пациентов. Также значимо не отличались значения ВАШ для локальной боли в пояснице ($p = 0,179$) и показатели ODI ($p = 0,348$) между группами. Через 24 мес. преимущества функциональных исходов в группе ТЭБ в сравнении с группой хирургического лечения подтверждаются сравнением медиан ODI, составивших 4 [0; 8] и 12 [4; 20] баллов соответственно, и ВАШ для боли в пояснице – 0 [0; 1] и 1 [0; 3]; $p < 0,001$. Значимое (50 % и более) снижение ВАШ для корешковой боли достигнуто у всех пациентов группы ТЭБ, тогда как в группе хирургического лечения – у 88,8 % ($p > 0,05$). В группе ТЭБ стойкий обезболивающий эффект без последующего хирургического вмешательства достигнут у 42 (60,0 %) пациентов, а число выполненных по различным причинам повторных хирургических вмешательств было достоверно ниже ($p < 0,001$) при сопоставимой частоте развития

рецидивов грыж межпозвонковых дисков среди оперированных пациентов, которые требовали повторного хирургического лечения ($p > 0,05$).

Заключение. Применение ТЭБ в лечении пациентов с грыжами межпозвонковых дисков на поясничном уровне и стойкой корешковой болью позволяет избежать хирургического лечения у 62,9 % пациентов в короткие сроки и у 60,0 % на протяжении двух лет после процедуры, сохраняя при этом высокое качество их жизни.

References:

1. Wang YXJ, Wang JQ, Kaplar Z. Increased low back pain prevalence in females than in males after menopause age: evidences based on synthetic literature review. *Quant Imaging Med Surg.* 2016;6:199–206. DOI: 10.21037/qims.2016.04.06.
2. Waterman BR., Belmont PJ Jr, Schoenfeld AJ. Low back pain in the United States: incidence and risk factors for presentation in the emergency setting. *Spine J.* 2012;12:63–70. DOI: 10.1016/j.spinee.2011.09.002.
3. Rasmussen-Barr E, Held U, Grooten WJA, Roelofs PDDM, Koes BW, van Tulder MW, Wertli MM. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs for sciatica: An updated Cochrane review. *Spine.* 2017;42:586–594. DOI: 10.1097/BRS.0000000000002092.
4. Kim YK, Kang D, Lee I, Kim SY. Differences in the incidence of symptomatic cervical and lumbar disc herniation according to age, sex and national health insurance eligibility: a pilot study on the disease's association with work. *Int J Environ Res Public Health.* 2018;15:2094. DOI: 10.3390/ijerph15102094.
5. Koes BW, van Tulder MW, Peul WC. Diagnosis and treatment of sciatica. *BMJ* 2007;334:1313–1337. DOI: 10.1136/bmj.39223.428495.BE.
6. Frymoyer J. Lumbar disc disease: epidemiology. *Instr Course Lect.* 1992;41:217–223.